

#WijWillenLokaalVoedsel

Richtlijnen en voorbeeldmaterialen voor
gebruik in sociale media

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION'S HORIZON 2020 RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME UNDER GRANT AGREEMENT N° 101000788.

#WijWillenLokaalVoedsel

#WijWillenLokaalVoedsel

Dit document bevat materialen, communicatierichtlijnen, berichten voor sociale media en bronnen die gebruikt kunnen worden om producenten en consumenten te betrekken en om hun noden en wensen te identificeren.

De inhoud omvat:

- De voornaamste sociale mediakanalen.
- De beste manieren om content te delen.
- Belangrijke feiten en weetjes over de korte keten.
- Trefwoorden en afbeeldingen voor gebruik op sociale media.
- Gerelateerde materie.
- Bronnen.

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION'S HORIZON 2020 RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME UNDER GRANT AGREEMENT N° 101000788.

#WijWillenLokaalVoedsel

agr
BRIDGES

Voornaamste sociale mediakanalen

Sociale media zijn interactieve technologieën die het creëren, delen en/of uitwisselen van informatie, ideeën, interesses en andere vormen van expressie mogelijk maken via virtuele gemeenschappen en netwerken. Hieronder zijn de meest populaire sociale mediakanalen in Europa weergegeven en hun belangrijkste feiten:

- 2 miljard gebruikers.
- 47% ouder dan 35.
- Geschikt voor Business to Consumers (B2C) met een gericht publiek

- 675 miljoen gebruikers.
- 61% tussen 30 en 64.
- Professionele relaties. Gericht op Business-to-Business (B2B) bedrijven

- 2 miljard gebruikers.
- 59% tussen 18 en 29.
- Zeer geschikt voor Business to Consumers met visuele producten of diensten.

- 330 miljoen gebruikers.
- 35% tussen 18 en 29.
- Populair bij beroemdheden, politici, journalisten en nieuwskanalen.

Sociale Media Best Practices: Facebook

INHOUD

- Onbeperkt # karakters
- Media Bijlage:
 - Foto's
 - Video's
 - Links

AANPAK

Een informeel sociale media- kanaal om nieuws te posten, aankondigingen te doen die een breed publiek kunnen bereiken. Multimedia-inhoud is vaak aantrekkelijker

TIPS

- Onderhoud contact met groepen om bezoek aan bedrijfsprofiel te vergroten
- Gebruik visuele elementen: foto's, GIFs, audiovisueel materiaal; en gebruik duidelijke, vriendelijke taal

Social Media Best Practices: LinkedIn

Inhoud

- Onbeperkt # karakters
- Media Bijlage:
 - Foto's
 - Video's
 - Links

Aanpak

Een informeel sociale media- kanaal om nieuws te posten, aankondigingen te doen die een breed publiek kunnen bereiken. Multimedia-inhoud is vaak aantrekkelijker

TIPS

- Onderhoud contact met groepen om bezoek aan bedrijfsprofiel te vergroten
- Gebruik visuele elementen: foto's, GIFs, audiovisueel materiaal; en gebruik duidelijke, vriendelijke taal

Social Media Best Practices: Instagram

INHOUD

- Vooral afbeeldingen
- Korte tekst
- Video's
- Livestream

AANPAK

Een informeel sociaal netwerk om vooral foto's te plaatsen. Handig als je visuele producten/diensten promoot en de jongere generaties je doelgroep zijn.

TIPS

- Gebruik @ om andere accounts te taggen en zo contact te leggen
- Gebruik richtlijnen om het uitzicht en de sfeer te bepalen.

Social Media Best Practices: Twitter

INHOUD

Gebruik tot 280 tekens + mediabijlagen en geciteerde tweets (waarbij de tweet van iemand anders in die van jezelf wordt weergegeven).

AANPAK

Om korte opmerkingen te delen, aankondigingen te doen die een groot publiek bereiken of relevante inhoud te retweeten - ideaal voor live communicatie tijdens evenementen.

TIPS

- Gebruik hashtags # en vermeldingen @ om te taggen
- Gebruik visuele elementen: afbeeldingen, video's en GIFs.
- Houd je berichten kort, duidelijk en pakkend.
- Maak Twitter-lijsten om je account in thema's te categoriseren.

TOP 10 WEETJES OVER KORTE VOEDSELKETENS (KVK)

- 1.** Voordelen van KVK zijn onder meer een **eerlijkere prijs voor boeren, toegang tot verse en seizoensgebonden producten voor consumenten, een verminderde milieu-impact en meer sociale cohesie op lokaal niveau.**²
- 2.** Consumenten associëren lokale producten met **hogere kwaliteitsnormen (versheid, voedingswaarde), gezond eten, milieuvriendelijkere productiemethoden en een lagere ecologische voetafdruk.**²
- 3.** Volgens de Eurobarometer-enquête van 2011 zijn **9/10 burgers het erover eens dat het kopen van producten van een lokale boerderij voordelen heeft.**²
- 4.** KVK is een manier om **producenten en consumenten opnieuw met elkaar in contact te brengen en de lokale landbouwproductie te stimuleren.**²
- 5.** Producten uit KVK, worden over het algemeen op een **ecologisch duurzame manier** geproduceerd, waarbij **minder inputs zoals pesticiden, synthetische meststoffen, diervoeder, water en energie** worden gebruikt.²

TOP 10 WEETJES OVER KORTE VOEDSELKETENS (KVK)

6. KVK producten hebben **minder verpakking** nodig dan in supermarkten en **minder energie** voor opslag, omdat ze **vers en seizoensgebonden** zijn.²
7. KVK dragen bij aan de **sociale cohesie in stedelijke gebieden**, door de bevolking weer te verbinden met de plaats van voedselproductie en door **verse en kwaliteitsproducten** te leveren **tegen betaalbare prijzen**.²
8. De meeste KVK worden gekenmerkt door volledige of gedeeltelijke **biologische landbouwmethoden**.²
9. KVK vereisen **minder transport**, wat leidt tot **energiebesparing** en **verminderde milieu-impact**.²
10. KVK kunnen worden opgevat als toeleveringsketens die verband houden met '**verkoop in de buurt**' waarbij lokaal geteelde of geproduceerde voedingsmiddelen worden verkocht aan lokale consumenten en het aantal tussenpersonen tot een minimum wordt beperkt, met als ideaal een **direct contact tussen de producent en de consument**.

#WijWillenLokaalVoedsel

Hashtags (#) worden vaak gebruikt bij blogs en kanalen voor het delen van foto's. Het kan op elk van de volgende platforms worden gebruikt: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn

Door gebruik te maken van #WijWillenLokaalVoedsel kunnen:

PRODUCENTEN in realtime de behoeften van consumenten leren

CONSUMENTEN hun behoeften posten en/of communiceren met KVK bedrijven

Andere hashtags kunnen worden gebruikt voor een betere positionering op sociale media. De volgende hashtags zijn afkomstig van best-hashtags.com:

#agrifood #agriculture #agritech #farm #agrifoodeu #farming #natural #sustainable #bioeconomy
#ecological #eco #quality #organic #sustainability #farmers #consumers #ShortFoodSupplyChain #SFSC
#naturefood #vegan #heathyfood #organicfood #vegetarian #plantbased #bio #ecofriendly

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION'S HORIZON 2020 RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME UNDER GRANT AGREEMENT N° 101000788.

#WijWillenLokaalVoedsel

agr
BRIDGES

#WijWillenLokaalVoedsel

Hieronder enkele voorbeelden van sociale media publicaties op **Facebook!**

🤔 Heb je de volgende redenen overwogen waarom #WijWillenLokaalVoedsel?

📄 Volgens de Eurobarometer-enquête associëren consumenten lokale producten met hogere kwaliteitsnormen, zoals versheid, voedingswaarden en andere voordelen.

🍏🍅 Inderdaad, de producten die uit #KorteVoedselKeten-bedrijfsmodellen komen, worden gekenmerkt door volledige of gedeeltelijke biologische landbouwmethoden direct contact met de producent mogelijk is.

➡️ Vind ons hier: Voeg Website / Lokatie toe

💡 Wist je dat je contact met ons kunt opnemen via de hashtag #WijWillenLokaalVoedsel?

🗣️🗣️ Door deze hashtag kan je jouw realtime behoeften laten weten, communiceren met lokale producenten en meer leren over de voordelen van ons bedrijf op basis van #KorteVoedselKeten?

➡️📱 We nodigen je uit om ons te contacteren en deel uit te maken van onze gemeenschap! 😊

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION'S HORIZON 2020 RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME UNDER GRANT AGREEMENT N° 101000788.

#WijWillenLokaalVoedsel

agr
BRIDGES

WijWillenLokaalVoedsel

Hieronder enkele voorbeelden van sociale media publicaties op **Twitter!**

✍️ Enkele van de redenen waarom #WijWillenLokaalVoedsel:

- 🍎 Wij willen kwaliteitsproducten
- 👉 Wij willen producenten en consumenten in contact brengen
- 🍎 Wij willen verse en seizoensgebonden producten
- ♻️ Wij willen duurzame producten

📌 Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarom #WijWillenLokaalVoedsel!

Blijf op de hoogte van nieuwe informatie!

🗣️🗣️ Wist je dat je via de hashtag #WijWillenLokaalVoedsel jouw realtime behoeften kan laten weten, communiceren met lokale producenten en meer leren over de voordelen van ons bedrijf op basis van #KorteVoedselKeten?

➡️📱 We nodigen je uit om ons te contacteren en deel uit te maken van onze gemeenschap!

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION'S HORIZON 2020 RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME UNDER GRANT AGREEMENT N° 101000788.

#WijWillenLokaalVoedsel

agr
BRIDGES

WijWillenLokaalVoedsel

Hieronder enkele voorbeelden van sociale media publicaties op LinkedIn!

🎯 Ken jij de voordelen van #KorteVoedselKeten producten?

- ♻️ Vereist minder verpakking!
- 🔋 Minder energie voor bewaring
- 🚚 Minder transport
- 🍓 Verse en kwaliteitsproducten

...en veel meer #WijWillenLokaalVoedsel

Leer ons kennen via onze website: <https://www.agrobridges.eu/>

Add your website!

👁️ Wist je dat de producten uit #KorteVoedselKeten-bedrijfsmodellen worden gekenmerkt door volledige of gedeeltelijke biologische landbouwmethoden?

🌱 Producten uit lokale voedselsystemen, worden op een ecologisch duurzame manier geproduceerd, waarbij minder inputs zoals pesticiden, synthetische meststoffen, diervoeder, water en energie worden gebruikt.

👉 Direct contact met de producent is mogelijk, de sociale cohesie in stedelijke gebieden wordt verbeterd en je kan genieten van lokale producten met hogere kwaliteitsnormen, gezond eten, milieuvriendelijkere productiemethoden, een lagere CO2-voetafdruk en een eerlijkere prijs voor producenten en consumenten.

👉 Voor meer... #WijWillenLokaalVoedsel

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION'S HORIZON 2020 RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME UNDER GRANT AGREEMENT N° 101000788.

#WijWillenLokaalVoedsel

WijWillenLokaalVoedsel

Hieronder enkele voorbeelden van sociale media publicaties op **Instagram!**

🗣️🗣️ Wist je dat we via de hashtag #WijWillenLokaalVoedsel je realtime behoeften kunnen leren kennen en dat jij kan communiceren met lokale producenten en meer te weten komen over de voordelen van ons bedrijf op basis van #KorteVoedselKeten?

➔📱 We nodigen je uit om ons te contacteren en deel uit te maken van onze gemeenschap!

📝 Enkele van de redenen waarom #WijWillenLokaalVoedsel:

- 🍅 Wij willen kwaliteitsproducten
- 👉 Wij willen producenten en consumenten in contact brengen
- 🍏 Wij willen verse en seizoensgebonden producten
- ♻️ Wij willen duurzame producten

📌 Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarom #WijWillenLokaalVoedsel!

Blijf op de hoogte van nieuwe informatie!

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION'S HORIZON 2020 RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME UNDER GRANT AGREEMENT N° 101000788.

#WijWillenLokaalVoedsel

agr
BRIDGES

VISUEEL MATERIAAL VOOR SOCIALE MEDIA

- Hoogwaardige multimedia content vergroot het bereik en de impact van publicaties.
- Gebruik alleen afbeeldingen die “gratis voor gebruik” zijn en multimedia-inhoud zonder auteursrechtelijk probleem.
- De volgende websites bieden u aantrekkelijke inhoud voor uw sociale media-accounts.

shutterstock

pixabay

iStock
by Getty Images

- Toegang tot miljoenen afbeeldingen.
- Betaalbaar.
- Krachtige zoekfuncties.
- Inclusief commerciële rechten van de afbeeldingen.

- Gratis commerciële licentie. Gratis te gebruiken.
- Beperkte zoekfunctie.
- Bevat video, foto's en vectorafbeeldingen.

- Toegang tot miljoenen afbeeldingen.
- Betaalbaar.
- Krachtige zoekfuncties.
- Inclusief commerciële rechten van de afbeeldingen.

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION'S HORIZON 2020 RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME UNDER GRANT AGREEMENT N° 101000788.

#WijWillenLokaalVoedsel

agr
BRIDGES

VISUEEL MATERIAAL VOOR SOCIALE MEDIA

- Overweeg om de volgende afbeeldingen in uw sociale media-accounts te gebruiken. U kunt ze downloaden door op de afbeelding te klikken. De afbeeldingen zijn vrij van copyright en zijn afkomstig van [PIXABAY](#).

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION'S HORIZON 2020 RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME UNDER GRANT AGREEMENT N° 101000788.

#WijWillenLokaalVoedsel

agr
BRIDGES

VISUEEL MATERIAAL VOOR SOCIALE MEDIA

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION'S HORIZON 2020 RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME UNDER GRANT AGREEMENT N° 101000788.

#WijWillenLokaalVoedsel

GERELATEERDE ACCOUNTS

Je kan inspiratie opdoen door enkele korte voedselketengerelateerde accounts te bekijken.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om te kijken naar de stijlen van de verschillende sociale mediakanalen met betrekking tot:

- **Creativiteit**
- **Sfeer**
- **Tekst**
- **Branding**

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION'S HORIZON 2020 RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME UNDER GRANT AGREEMENT N° 101000788.

#WijWillenLokaalVoedsel

agr
BRIDGES

GERELATEERDE ACCOUNTS

ENTITY	WEBSITE	LINKEDIN	TWITTER	OTHER
COCOREADO	https://cocoreado.eu/	https://www.linkedin.com/company/cocoreado/	https://twitter.com/cocoreado	https://www.facebook.com/Cocoreado/
CIRCULAR BIOECONOMY CLUSTER	https://cbcsw.ie/	https://www.linkedin.com/company/circular-bioeconomy-cluster-south-west/	https://twitter.com/CBC_SW	-
BETA TECH CENTER	https://betatechcenter.com/	https://www.linkedin.com/company/betac/	https://twitter.com/BETA_TechCenter	-
BIOREFINERY GLAS	https://biorefineryglas.eu/	https://www.linkedin.com/company/biorefineryglas/	https://twitter.com/BiorefineryGlas	https://www.facebook.com/biorefineryglas/
GO-GRASS	https://www.go-grass.eu/	https://www.linkedin.com/company/go-grass/	https://twitter.com/GoGrassEU	https://www.instagram.com/gograsseu/
I2connectEU	https://i2connect-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/in/i2connect-eu-a44607198/	https://twitter.com/i2connect_EU	https://www.facebook.com/i2connect.EU
COACH	https://coachproject.eu/	-	https://twitter.com/COACH_EUProject	-
EUFIC	https://www.eufic.org/en/	https://www.linkedin.com/company/european-food-information-council-eufic/	https://twitter.com/EUFIC	https://www.instagram.com/eufic/
CO-FRESH	https://co-fresh.eu/	-	https://twitter.com/COFRESH_H2020	-
RUBIZMO	https://rubizmo.eu/	https://www.linkedin.com/company/rubizmo/	https://twitter.com/rubizmo	-

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION'S HORIZON 2020 RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME UNDER GRANT AGREEMENT N° 101000788.

#WijWillenLokaalVoedsel

GERELATEERDE ACCOUNTS

ENTITY	WEBSITE	LINKEDIN	TWITTER	OTHER
BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING	bbi-europe.eu	https://www.linkedin.com/company/bio-based-industries-joint-undertaking/	https://twitter.com/BBI2020	-
BE-RURAL	https://be-rural.eu/	https://www.linkedin.com/company/beruralproject/	https://twitter.com/BE_Rural	https://www.instagram.com/BE_Rural/
BIOVOICES	https://www.biovoices.eu/#	https://www.linkedin.com/company/biovoices/	https://twitter.com/biovoices	https://www.instagram.com/biovoices/
ALLTHINGS.BIO	https://www.allthings.bio/	https://www.linkedin.com/company/allthingsbio/	https://twitter.com/AllThings_Bio	https://www.facebook.com/AllThingsBio/
BIOPEN	https://www.biopen-project.eu/	-	https://twitter.com/BIOPEN_Project	-
BIOSWITCH	https://bioswitch.eu/	https://www.linkedin.com/company/42308198/admin/	https://twitter.com/BIOSWITCH_eu	https://www.instagram.com/bioswitch.eu/
THE EUROPEAN BIOECONOMY NETWORK	https://eubionet.eu/	www.linkedin.com/groups/8793586	https://twitter.com/EuBioNet1	-
PLOUTOS H2020	https://ploutos-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/showcase/ploutos-h2020/	https://twitter.com/ploutos_h2020	https://www.facebook.com/ploutosh2020
SMARTCHAIN	https://www.smartchain-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/company/smartchain-h2020-project/about/	https://twitter.com/Smartchain_EU	
POLIRURAL	https://polirural.eu/	-	https://twitter.com/PoliRural_H2020	https://www.facebook.com/PoliRural/?view_public_for=324962711741470

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION'S HORIZON 2020 RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME UNDER GRANT AGREEMENT N° 101000788.

#WijWillenLokaalVoedsel

BRONNEN

1. Kietzmann, J.H., Hermkens, K., McCarthy, I.P. and Silvestre, B.S.,2011. Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons.
2. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI\(2016\)586650_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf)
3. EIP-AGRI Focus Group Innovative Short Food Supply Chain management. Final report, 2015.
4. [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI\(2016\)586650](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586650)
5. AgroBRIDGES Deliverable 6.1 Joint Clustering Plan
6. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/eip-agri_fg_innovative_food_supply_chain_management_final_report_2015_en.pdf
7. <https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/427183/>
8. https://friendsoftheearth.eu/wp-content/uploads/2018/04/short_food_supply_chain_fact_sheet.pdf
9. European Commission, You are part of the food chain - Key facts and figure on the food supply chain in the European Union, in EU Agricultural markets briefs. 2015, European Commission: Brussels.
10. <https://pixabay.com/>

#WijWillenLokaalVoedsel

Richtlijnen en voorbeeldmaterialen voor
gebruik in sociale media

www.agrobridges.eu

THIS PROJECT HAS RECEIVED FUNDING FROM THE EUROPEAN UNION'S HORIZON 2020 RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME UNDER GRANT AGREEMENT N° 101000788.

#WijWillenLokaalVoedsel

agr
BRIDGES